

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....7</p> <p>2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....11</p> <p>3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....17</p> <p>4. Аскарлова Р.И., Аскарлова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....20</p> <p>5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....25</p> <p>6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....30</p> <p>7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECCHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....35</p> <p>8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмадат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....38</p> <p>9. Мирджурев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....42</p> <p>10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....46</p> <p>11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....50</p> <p>12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....55</p> <p>13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....59</p> <p>14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....65</p> <p>15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....69</p>	<p>7</p> <p>11</p> <p>17</p> <p>20</p> <p>25</p> <p>30</p> <p>35</p> <p>38</p> <p>42</p> <p>46</p> <p>50</p> <p>55</p> <p>59</p> <p>65</p> <p>69</p>
--	--

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

УДК: 837.15-001.11:617.8-001.15

Рахматов Карим Рахимович
Бухарский государственный медицинский институт

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872449>

АННОТАЦИЯ

Необходимость поддержания естественной биомеханики оперированного отдела позвоночника с сохранением полноценного объёма движений в позвоночно - двигательном, сегменте является, стимулом, для. изменения подходов к хирургическому лечению грыж дисков с явлениями нестабильности при. выполнении, адекватной декомпрессии. Целью нашего исследования, явилось проведение сравнительного анализа результатов декомпрессивных и. одномоментных декомпрессивно - стабилизирующих операций при. лечении диско - радикулярного конфликта на пояснично-крестцовом, отделе позвоночника в ранний и поздний послеоперационные периоды. Исследовали, качество жизни пациентов по шкале ODI, динамику болевого синдрома после операции, продолжительность операции, длину разреза, время активизации, развитие ранних и поздних послеоперационных осложнений. Применение динамической межостистой стабилизации при. выполнении, одномоментных декомпрессивно - стабилизирующих операций позволяет, значительно снизить риск образования, грыж дисков как на оперированном, так и. на смежном уровнях. Оценивая результаты, операций, мы. пришли к выводу, что при совместной одномоментной, декомпрессии и. стабилизации исходы, лечения являются более успешными и. требуют, анализа в отдаленном периоде.

Ключевые слова: грыжа межпозвоночного диска, микродискэктомия, одномоментные декомпрессивно – стабилизирующие операции, динамическая стабилизация.

Rakhmatov Karim Raximovich
Bukhara State Medical Institute

COMPARATIVE ANALYSIS OF RESULTS AND OPERATIONS IN THE TREATMENT OF THE "OPERATED SPINE" SYNDROME OF THE LUMBOSACRAL SPINE

ANNOTATION

Necessity of maintenance of natural biomechanics of operated, segment of spine with retention of full range of motions in vertebromotor segment is a motive for the change of approaches to the surgical treatment of discal hernia with effects of instability while performing an adequate decompression. The purpose of our research was to realize comparative analysis of the results of decompression, and. single-stage decompression-and- stabilizing operations at the treatment of discoradicular conflict of lumbosacral segment of spine in early and. distant postoperative periods. We researched, quality of life of patients according to ODI scale, dynamics of pain syndrome after the operation, continuance of the operation, length, of incision, time of activization, appearance of early and. distant postoperative complications. Use of dynamic interspinous stabilization at the realization of single-stage decompression-and-stabilizing operations allows to decrease the risk of formation of discal hernias greatly both on the operated, and. on adjoining level. While estimating the results of the operations we concluded that outcomes of the treatment are more positive and demand an analysis in remote period at the combined, single-stage decompression, and. stabilization.

Keywords: discal hernia, microdiscectomy, single-stage decompression-and-stabilizing operations, dynamical stabilization.

Rakhmatov Karim Raximovich
Buxoro davlat tibbiyot instituti

BEL – DUMG’AZA UMURTOQALARINING "OPERASIYA QILINGAN UMURTOQA POG’ONASI" SINDROMININI DAVOLASH NATIJALARI VA QIYOSIY TAHLILI

АННОТАЦИЯ

Operatsiya qilingan umurtqa pog'onasining tabiiy biomexanikasini saqlab qolish zarurati orqa miya harakat segmentida to'liq harakatlarni saqlab qolish uchun rag'batdir. beqarorlik hodisalari bilan disk churralarini jarrohlik davolashga yondashuvlardagi o'zgarishlar. adekvat dekompressiyani amalga oshirish. Tadqiqotimizning maqsadi dekompressiya va natijalarini qiyosiy tahlil qilish edi. bir vaqtning o'zida dekompressiya va stabilizatsiya operatsiyalari. operatsiyadan keyingi erta va kech davrlarda lumbosakral umurtqa pog'onasida disk-radikulyar to'qnashuvni davolash. Biz ODI shkalasi bo'yicha bemorlarning hayot sifatini, operatsiyadan keyingi og'riq dinamikasini, operatsiya davomiyligini, kesma uzunligini, faollashuv vaqtini, erta va kechki operatsiyadan keyingi asoratlarni rivojlanishini o'rgandik. uchun dinamik interspinous stabilizatsiya foydalanish. Bir vaqtning o'zida dekompressiya va stabilizatsiya operatsiyalarini bajarish operatsiya qilingan bemorda ham, bemorda ham disk churrasi va churra hosil bo'lish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. qo'shni darajalarda. Operatsiyalar natijalarini baholash, biz. qo'shma bir vaqtning o'zida

dekompressiya bilan va hokazo degan xulosaga keldi. natijalarni barqarorlashtirish, muolajalar yanada muvaffaqiyatli va. uzoq muddatda tahlil qilishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: umurtqalararo disk churrasi, mikrodisektomiya, bir bosqichli dekompressiya va stabilizatsiya operatsiyalari, dinamik stabilizatsiya.

Актуальность. Остеохондроз позвоночника – полиэтиологичное и мультифакториальное заболевание, в основе которого лежит дегенеративное изменение межпозвонкового диска. Патологическое состояние чаще наблюдается на поясничном уровне у мужчин трудоспособного возраста, что составляет более 50 % от всех заболеваний позвоночного столба [17, 18, 19].

Дистрофический процесс ведет к компрессии сосудисто-нервных образований, стенозированию позвоночного канала и сегментарной нестабильности. Для хирургического лечения этой патологии применяются различные виды операций. Принципиально они делятся на декомпрессивные, стабилизирующие и декомпрессивно – стабилизирующие.

Несмотря на применение минимально инвазивных методов лечения, продолжает иметь место рецидив болевого синдрома в раннем и отдаленном послеоперационном периодах. Около 16 % пациентов отмечают боли в позвоночнике после операции, а в 10 – 25 % случаев имеется выраженный болевой синдром и корешковая симптоматика [8, 11]. Это привело к формированию такого понятия, как синдром «неудачно оперированного позвоночника» (Failed Back Surgery Syndrome – FBSS), возникающего, по данным различных авторов, в 3 – 20 % случаев [1, 6, 9, 13, 17].

Неудовлетворённость результатами лечения стимулирует вертебрологов к поиску и более детальному изучению новых хирургических методик, определению показаний к ним на основе индивидуального подхода к каждому пациенту.

При наличии ряда факторов (возраст, состояние смежных дисков, наличие смещения позвонков относительно друг друга) ставится вопрос не только о декомпрессии, но и о расширении объёма хирургического вмешательства ортопедическим компонентом [3, 16].

Ранее считалось, что межтеловой корпородез и транспедикулярная фиксация являются «золотым стандартом» хирургического лечения сегментарной нестабильности. Но современные исследования биомеханики пораженных позвоночных сегментов показали, что ригидная фиксация позвоночника вызывает перераспределение нагрузки на выше – и нижележащие сегменты и, как правило, дальнейшее развитие дегенеративного процесса в интактных до этого межпозвонковых дисках [14, 20, 21].

В связи с этим целью современных подходов к хирургическому лечению грыж дисков с явлениями нестабильности является выполнение адекватной декомпрессии и поддержка естественной биомеханики в оперированном отделе позвоночника с сохранением полноценного объёма движений в позвоночно – двигательном сегменте. В настоящее время все большую популярность приобретают различные динамические стабилизирующие системы, приходящие на смену ригидным конструкциям. Но несмотря на широкое распространение некоторых динамических стабилизаторов, в настоящее время недостаточно определены показания к их использованию [2, 3, 14, 15, 20, 21].

Цель работы: провести сравнительный анализ результатов декомпрессивных и одномоментных декомпрессивно –

стабилизирующих операций при лечении диско – радикулярного конфликта на пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование. За период с января 2016 по декабрь 2023 гг. выполнено 1368 дискэктомий (1008 пациентов) на пояснично-крестцовом уровне, из них в 74 случаях проведены одномоментные декомпрессивно – стабилизирующие операции. Всего в исследование включено 506 пациентов, соответствовавших критериям включения и не имевших критериев исключения.

Пациенты, вошедшие в исследование, разделены на две группы с учетом способа хирургического лечения. Первую группу составили пациенты, которым выполнялось только декомпрессивное оперативное вмешательство (n = 432).

Декомпрессивное вмешательство осуществлялось микрохирургически или микрохирургически с эндовидеоассистенцией. Суть операции заключалась в выполнении дискэктомии с или без дополнительной резекции костной ткани, фораминотомии. Техника выполнения операций подробно описана рядом авторов [5, 10].

Вторую группу составили пациенты, у которых декомпрессивная операция дополнена ортопедическим компонентом (n = 74). В качестве ортопедического компонента для динамической стабилизации использованы межоститые импланты DIAM и Coflex [2, 14, 15].

Критериями включения пациентов для обеих групп являлись: наличие грыжи диска или протрузии диска на двух и более смежных уровнях, по данным нейровизуализации (МРТ или КТ-миелография); недостаточный эффект консервативной терапии – наличие длительного или рецидивирующего болевого синдрома, стойкого неврологического дефицита от явлений радикулопатии до радикулопатии с периферическими парезами. Во второй группе, кроме вышеперечисленного, критерием включения являлся стабильный спондилолистез I степени.

Для сравнительной оценки результатов операции использовали: оценку неврологического статуса, рентгенологические данные, данные КТ и МРТ, визуальную аналоговую шкалу боли (ВАШ) [4] в до – и послеоперационном периодах, опросник качества жизни пациентов с проблемами в спине Освестри [4], шкалы послеоперационных исходов Нурик [4, 23] и Макнаб [4, 22].

Статистическая обработка результатов исследования произведена на персональном компьютере с использованием прикладных программ обработки данных баз Microsoft Excel и Statistica 8.0 (StatSoft Inc.) [7, 12]. Значения количественных признаков представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

Результаты. В обеих группах соотношение мужчин и женщин составило 1:1 Медиана возраста в первой группе составила 40 лет (33; 51), во второй – 40 лет (31; 50). По половозрастному составу группы статистически значимо не различались.

Наиболее часто операции производились в ПДС VL₄ – VL₅ (46 %) и VL₅ – VS₁ (37 %) (рис. 1). При этом сочетание пораженных межпозвонковых дисков VL₄ – VL₅ и VL₅ – VS₁ встречалось в большинстве случаев (78 %), что соответствует максимальной нагрузке на эти уровни с биомеханической точки зрения.

Рис. 1. Частота операций на различных позвоночных сегментах.

Продолжительность операций в первой группе составила 110 минут (90; 125), во второй группе – 125 минут (110; 130). Объем кровопотери в первой группе – 50 мл (30; 50), во второй группе – 75 мл (50; 120). Длина разреза достоверно больше в группе

декомпрессивно – стабилизирующих операций – 50 мм (50; 50) против 30 мм (25; 30) в первой группе. Межгрупповое различие по данным критериям имеет статистическую достоверность (табл. 1)

Таблица 1

Сравнение двух групп по операционным критериям.

Критерии	Группа I (n = 432)	Группа II (n = 74)	Pи
Время операции, мин	110 (90; 125)	125 (110; 130)	0,01
Объём кровопотери, мл	50 (30; 50)	75 (50; 120)	< 0,001
Длина разреза, мм	30 (25; 30)	50 (50; 50)	< 0,001
Время активизации, сутки	3 (3; 4)	2 (2; 3)	< 0,001
Сроки госпитализации, сутки	10 (9; 11)	12 (11; 12)	0,009

учитывая изначально запланированный больший объём оперативного вмешательства, во второй группе длина разреза, кровопотеря, время операции закономерно значимо отличаются в большую сторону, что не влияет на качественный результат операции.

Активизация пациентов для ходьбы в первой группе проводилась на 3 – 4 - е сутки. Пациенты второй группы активизированы преимущественно на 2-е сутки. Это связано в первую очередь с тем, что установка межкостистого имплантата позволяет добиться стабильности ПДС, тем самым снизив риск рецидива болевого синдрома и потенциального грыжеобразования как на оперированном, так и на смежном уровнях в раннем послеоперационном периоде.

Послеоперационный койко-день варьировал от (минимум) 8 до (максимум) 14 дней без существенной разницы при обоих способах хирургической коррекции ($p_n = 0,3$).

На функциональных спондилограммах пациентов второй группы, полученных в течение 12 месяцев послеоперационного периода, дислокации и миграции не выявлено. В то же время

формирование гипомобильности оперированного уровня, по сравнению с дооперационными снимками, свидетельствует об устранении сегментарной нестабильности. На контрольных МРТ-исследованиях пояснично-крестцового отдела позвоночника не отмечена дополнительная компрессия нервных структур (дуального мешка и спинно – мозговых корешков).

Оценка по ВАШ подтвердила значимое снижение выраженности болевого синдрома в поясничной области после операции в обеих группах: в первой группе – с 66 (47; 90) до 18 (3; 30) ($p_w < 0,001$); во второй группе – с 76 (64; 84) до 14 (9; 18) ($p_w < 0,001$). При этом межгрупповое сравнение по выраженности болевого синдрома после операции не выявило значимых различий ($p_u > 0,2$). Сравнение значений индекса Освестри показало значимую положительную динамику функционального состояния после операции по сравнению с дооперационным уровнем как в первой ($p_w < 0,001$), так и во второй ($p_w < 0,001$) группах. Статистически значимых различий в функциональном состоянии по шкале Освестри после операции между группами не выявлено (рис. 2).

Рис. 2. Межгрупповое сравнение индекса Освестри после операции: Д - первая группа (декомпрессивные операции); Д + С - вторая группа (декомпрессивно- стабилизирующие операции).

При оценке неврологического исхода операции по шкале Нурик получены следующие результаты. В первой группе полный регресс неврологической симптоматики наступил у 44 % пациентов, улучшение – у 52 %, состояние без изменений – у 4 %, ухудшение неврологического статуса – ни одного случая. Во второй группе полный регресс неврологической симптоматики наступил у 43 % пациентов, улучшение – у 57 %, состояние без изменений и ухудшение неврологического статуса – ни одного случая (табл. 2).

При субъективной оценке пациентами результата лечения по шкале Макнаб также получены в основном положительные оценки. В первой группе: 69 % - отлично, 19 % - хорошо, 7 % - удовлетворительно, 5 % неудовлетворительно; во второй группе:

35 % - отлично, 59 % - хорошо, 6 % - удовлетворительно, неудовлетворительных результатов не было (табл. 2).

Различия в количестве отличных и хороших результатов с улучшением или полным регрессом неврологической симптоматики имеет тенденцию к значимости в группе декомпрессивно стабилизирующих операций по сравнению с декомпрессивными операциями ($p_{x^2} = 0,08$). Частота неудовлетворительных исходов оперативного вмешательства с сохранением неврологического дефицита выше в первой группе, что говорит о более частом развитии явлений послеоперационной нестабильности и связанного с ним рецидива болевого синдрома.

При выполнении любой хирургической манипуляции возможны различные виды осложнений. С учетом времени

появления последних произведено разделение на ранние и поздние. Ранние послеоперационные осложнения характеризуют особенности техники оперативного вмешательства (манипуляционный момент) и включают повреждение твердой мозговой оболочки, ликворею, инфицирование или нагноение послеоперационной раны, подкожную гематому. Поздние же являются результатом собственно дискэктомии (дестабилизирующий момент). Среди последних встречаются рубцово-спаечный эпидурит, рецидив грыжи диска на оперированном уровне, образование грыжи диска на смежном с операцией уровне, развитие сегментарной нестабильности.

При сравнении распространенности развития послеоперационной сегментарной нестабильности выявлено, что чаще она встречается в группе пациентов, которым выполнено декомпрессивное вмешательство. Это связано с тем, что декомпрессивная операция, несмотря на минимально инвазивную технику, влечет за собой возможную нестабильность оперированного сегмента, что в свою очередь создает предпосылки к грыжеобразованию как оперированного, так и смежного уровня. У части таких пациентов в дальнейшем приходится предпринимать повторную операцию для стабилизации или разрешения вновь возникшего дискорадикулярного конфликта. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности установки динамической стабилизации для профилактики развития сегментарной нестабильности в будущем.

Таким образом, мы считаем рациональным расширение показаний для установки динамических стабилизаторов, которое должно являться объектом последующих исследований.

Сравнительный анализ результатов оперативного лечения показал следующее:

1. Несмотря на меньшую длину разреза, кровопотерю и время операции в первой группе, количество неудовлетворительных оценок операции по шкалам Макнаб и Нурик меньше во второй группе.

2. Активизация пациентов во второй группе происходила раньше, что никак отрицательно не сказывалось на динамике болевого синдрома, неврологической симптоматике и формировании послеоперационных осложнений.

3. После дискэктомии, одновременно дополненной стабилизацией, в подавляющем большинстве случаев (93 %) не отмечалось рецидива болевого синдрома и ухудшения неврологической симптоматики. 4. После установки имплантата во второй группе течение 3 – 4 недель после операции сохранялся и даже усиливался мышечнотонический синдром, который полностью купировался через 2 месяца после операции и больше не возобновлялся.

5. Дискэктомия, одновременно дополненная установкой имплантата, позволила вернуться к труду всем работающим пациентам.

Таблица 2

Сравнение групп по шкалам послеоперационных исходов.

Критерии	Группа I (n = 432)		Группа II (n = 74)	
	Абс.	0/ //	Абс.	0/ //
Шкала Нурик				
Полный регресс неврологической	192	44 %	32	43 %
Улучшение	224	52 %	42	57 %
Состояние без изменений	16	4 %	-	-
Ухудшение неврологического статуса	-	-	-	-
Шкала Макнаб				
Отлично	296	69 %	26	35 %
Хорошо	80	19 %	44	59 %
Удовлетворительно	32	7 %	4	6 %
Неудовлетворительно	24	5 %	-	-

Обсуждение. В настоящее время нет однозначного мнения в отношении показаний к использованию динамических конструкций при стабилизирующих операциях [14, 15]. Выполнение только декомпрессии влечет за собой развитие дальнейшей нестабильности в одном или нескольких сегментах. Для лечения или предотвращения последней необходимо сочетание декомпрессии с нейроортопедической коррекцией. В проведенных ранее исследованиях доказано, что ригидная транспедикулярная фиксация позвоночника за счет перераспределения нагрузки на выше- и нижележащие сегменты вызывает развитие дегенеративного процесса в интактных до этого межпозвоночных дисках. Подходящим является применение систем динамической стабилизации, которые, стабилизируя позвоночно - двигательный сегмент, сохраняют в нем определенный небольшой объем движений, снижая нагрузку на смежные сегменты. Тем не менее, динамическая стабилизация в полной мере не может заменить другие виды стабилизирующих операций. Но более физиологичный подход с сохранением подвижности позвоночных сегментов и снижением нагрузки на задние отделы межпозвоночного диска и межпозвоночные

суставы, дает возможность широкого его применения как для устранения, так и для предупреждения развития сегментарной нестабильности.

Качество жизни, трудоспособность и дальнейший исход заболевания напрямую зависят от правильности выбора одномоментного нейро-ортопедического вмешательства, что подтверждает сравнительный анализ результатов декомпрессивных и одномоментных декомпрессивно – стабилизирующих операций при лечении дискорадикулярного конфликта на пояснично – крестцовом отделе позвоночника в ранний и поздний послеоперационные периоды.

Заключение. Данное исследование показало, что декомпрессивно – стабилизирующие операции являются перспективным направлением в хирургии позвоночника. Выбор тактики лечения является строго индивидуальным и требует более детального изучения показаний к стабилизации. Результаты лечения при одномоментном дополнении ортопедическим компонентом в основном являются отличными и хорошими и требуют анализа в отдаленном периоде.

Литература.

1. Берснев В. П., Давыдова Е. А., Касумов Р. Д. Повторные операции на позвоночнике и спинном мозге // Хирургические аспекты патологии позвоночника, спинного мозга: сб. науч. работ симп. - Новосибирск, 1997. - С. 75 - 79.
2. Бридвелл К. Х., Андерсон П. А., Боден С. Д., Ваккаро А. Р. и др. Новое в хирургии позвоночника // Хирургия позвоночника. - 2009. - № 2. - С. 99-100.
3. Бывальцев В. А., Егоров А. В., Сороковиков В. А., Калинин А. А. и др. Одномоментные декомпрессивно - стабилизирующие операции при заболеваниях и травмах пояснично - крестцового отдела позвоночника // Актуальные вопросы в хирургической практике на ВСЖД: сб. науч.-практ. работ врачей хирургического профиля ВСЖД. - Иркутск, 2010, - С. 72 - 75.
4. Бывальцев В. А., Сороковиков В. А., Калинин А. А., Панасенков С. Ю. и др. Использование набора оценочных шкал для сравнительного анализа эффективности различных типов дискэктомий в лечении пациентов с грыжами поясничных межпозвоночных дисков // Клиническая неврология. - 2010. - № 3. - С. 6 -10.
5. Бывальцев В. А., Сороковиков В. А., Калинин А. А., Панасенков С. Ю. и др. Сравнительный анализ эффективности эндоскопической, микрохирургической и микрохирургической с эндоскопической ассистенцией дискэктомий в лечении пациентов с грыжами поясничных межпозвоночных дисков // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. - 2010. - № 4. - С. 20 - 26.
6. Верховский А. И. Клиника и хирургическое лечение рецидивирующих пояснично - крестцовых радикулитов: автореф. дис. канд. мед. наук. — Л., 1983. — 24 с.
7. Гланц С. Медикобиологическая статистика. - М.: Практика, 1998. - 460 с.
8. Истрелов А. К. Рецидив болевого синдрома после удаления грыж поясничных межпозвоночных дисков: автореф. дис. канд. мед. наук. - Н. Новгород, 1998. - 24 с.
9. Омар Р. О., Борода Ю. И., Драгун В. М. и др. Результаты повторного хирургического лечения больных, ранее оперированных по поводу дегенеративно - дистрофических заболеваний пояснично - крестцового отдела позвоночника // Поленовские чтения: матер. конф. - СПб., 2006. - С. 106 - 107.
10. Педаченко Е. Г., Куцаев С. В. Эндоскопическая спинальная нейрохирургия. - Киев: А.Л.Д. РИМАНИ, 2000. - 216 с.
11. Пуриныш И. Ж. Биомеханические основы нейрохирургического лечения остеохондроза позвоночника. - Рига: Знание, 1978. - 256 с.
12. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. - М.: Медиа Сфера, 2002. - 321 с.
13. Симонович А. Е., Байкалов А. А. Хирургическое лечение рецидивов болевых синдромов после удаления грыж поясничных межпозвоночных дисков // Хирургия позвоночника. - 2005. - № 3. - С. 87-92.
14. Халимов, Р Дж; Джуряев, АМ. Критерии оценки мультиспирально–компьютерно–томографического исследования детей с болезнью Пертеса. Материалы-III съезда травматологов–ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийского конгресса травматологов–ортопедов.2019.С.3-4.
15. Симонович А. Е., Маркин С. П., Нуралиев Х. А., Снежков И. И. Влияние динамической фиксации поясничных позвоночных сегментов на их подвижность // Хирургия позвоночника. - 2008. - № 4. - С. 30-36.
16. Хамидуллин Ф. Г., Бывальцев В. А., Сороковиков В. А., Егоров А. В. и др. Одномоментные декомпрессивно - стабилизирующие операции при заболеваниях и травмах позвоночника // Матер. всерос. науч.-практ. конф. «VII Поленовские чтения». - СПб., 2009. - С. 175-176.
17. Черемкин С. Н. Отдаленные результаты хирургического лечения компрессионных форм остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника: автореф. дис. канд. мед. наук. - СПб., 2008. - 24 с.
18. AM Dzhuraev, RD Khalimov Our experience in the surgical treatment of Perthes disease in children. Postgraduate Physician 2012. N1.3 Том 50.Р. 377-383.
19. Юмашев Г. С., Фурман М. Е. Остеохондрозы позвоночника. - М., 1973. - 384 с.
20. Fuchs P. D., Lindsey D. P., Hsu K. Y., et al. The use of an interspinous implant in conjunction with a graded facetectomy procedure // Spine. - 2005. - Vol. 30. - P. 1266-1272.
21. R. Dj.Khalimov, A.M.Djurayev, Kh.R. Rakhmatullayev/ Rehabilitation Program For Children Withperthes Disease. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. 32(3).2021. P.18403 – 18406
22. Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2021. P. 6-10
23. Nurick S. The pathogenesis of spinal cord disorder associated with cervical spondylosis // Brain. - 1972. - Vol. 95. - P. 87-100.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000